

LACORPI e IPHAN: A importância do termo de execução descentralizada (TED) para a experiência discente

DOI: 10.5281/zenodo.13744022

Paola Loureiro Rotter¹, Clarissa Martins Neutzling², Andréa Lacerda Bachettini³

¹Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, paolalrotter@gmail.com

²Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, clarissaling@gmail.com

³Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, andreabachettini@gmail.com

Palavras-chave: Experiência discente.

O trabalho consiste em demonstrar a experiência discente em uma imersão técnica para a recuperação de um acervo com valores culturais, históricos e artísticos. Após os atos de vandalismo no 8 de janeiro de 2023, o Laboratório de Conservação e Restauração de Pinturas do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPeL, em colaboração com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, elaborou um projeto de conservação-restauração de parte do acervo vandalizado. Para isso, alunos foram selecionados para configurar a equipe de docentes e de profissionais da área desde o momento da montagem do laboratório até a realização de técnicas para a documentação e para a restauração. Durante um mês no Palácio da Alvorada, em Brasília, os discentes auxiliaram na gestão, na montagem e na organização de laboratório, na realização de fotografias das obras, no preenchimento de fichas catalográficas, em processos de limpeza mecânica e química e na intervenção e montagem deste acervo. Através disso, entende-se que essa ação contribui na linha de aprendizagem da graduação quando compatibiliza teoria e prática, amplia visão da função do conservador-restaurador e proporciona um desenvolvimento de responsabilidade e ética através do contato com um acervo tão significativo para a história do país.

Referências Bibliográficas:

UFPEL. COBALTO. Projeto Unificados. Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pinturas, 2022. Disponível em:
<https://cobalto.ufpel.edu.br/projetos/coordenacao/projeto/editar/5116>

UFPEL. COBALTO. Projeto Unificados. Projeto Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais, 2019. Disponível em:
<https://cobalto.ufpel.edu.br/projetos/coordenacao/projeto/editar/1573>